

ಜನಪದ ಚಲನಶೀಲ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ.ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ತುಮಕೂರು.

DOI Link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18747140>

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ವಿಕಾಸ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾನವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ. ಅನಂತರ ಅವನ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳು ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಬದುಕಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಾದವು. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತ, ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಮಾನವನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಮ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜನಪದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆಗಳು ಅವರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ನಂಬಿಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಆಶಯವಾದರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದೊಂದು ಜನಾಂಗದ ಜೀವನಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯೆನ್ನಬಹುದು. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯವಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾನವನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಬಂದಿವೆ. ಇದೊಂದು ಕಲೆಯೂ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಆಗಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಧರ್ಮದ ಎರಡು ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಆಚರಣೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದೇ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯ ಬದುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ಜೀವಿತವೂ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆಗಳು ಜನಪದರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದು ಬಂದಿವೆ.

“ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ವಿಧಿಯೇ ಆಚರಣೆ. ಅದು ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, ದೈವ ಭಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಪೂಜೆಯಾಗಿರದೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ”. ಆಚರಣೆಗಳು ಎರಡು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 1) ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಆಚರಣೆ. 2) ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಮಾನವನ ದಿನನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮೊತ್ತವೇ ಆಚರಣೆ. “ಆಚರಣೆ” ಎಂಬ ಪದ ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ‘Ritual’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಆಚರಣೆ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಆಚರಣೆ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ‘ಪಾಲಿಸು’ ‘ಆಚರಿಸು’ ‘ಮುನ್ನಡೆಸು’ ‘ನೆರವೇರಿಸು’ ಇತ್ಯಾದಿ. ‘ಆಚರಿಸು’ ಎಂದರೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲಿಸು, ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದರ್ಥ.

ಒಬ್ಬನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೆ ಅದು ಆಚರಣೆ

ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಚರಣೆ ಎಂಬ ಪದ ಜನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ: 'ಬೆಳ್ಳಿಂಗಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆ' (ಚಂದ್ರಮನ ಪೂಜೆ), 'ಮಳೆರಾಯನ ಆಚರಣೆ' (ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮದುವೆ), ಜನಪದ ರೈತರ ಆಚರಣೆಗಳು(ಕಾರಬ್ಬ) (ರಾಶಿಪೂಜೆ) ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಜನಪದರ ಆಚರಣಾಲೋಕದ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.

1. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆ (ಚಂದ್ರಮನ ಪೂಜೆ):

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆ ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರೇ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಯುಗಾದಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹೊಯ್ಯುವುದು, ತಿಂಗಳ ಮಾವನ ಪೂಜೆ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಸಿರಾ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸುವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟವಾಗಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ವರ್ಷದ ಸಡಗರ, ಮಳೆ ಬರುವ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ದಗೆಯನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಗಣೆ ಬಗ್ಗಡ ಹಾಕಿ ಸಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಚುಕ್ಕೆ, ಆಕಾಶ, ಮಂಡಲ ಹೀಗೆ ತರಾವರಿ

ರಂಗೋಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಊರಿನ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪುಣ್ಯಜಲ ಅಥವಾ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸಪ್ಪೆರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿಡುವ ರೊಟ್ಟಿಯು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಬೆಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಇಡುವ ಸಪ್ಪೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಗಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅಥವಾ ಬೇವು-ಅರಳಿ ಮರಗಳ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಳದಿಂಗಳು ಎನ್ನುವುದು ತಂಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನಪದರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚಂದ್ರಮನ ಆಗಮನದ ರಾತ್ರಿಯು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಂಟಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೋ? ಪುರುಷವಾಚಕವಾಗಿದೆಯೋ? ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜನಪದರು ಭಾವನಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ-ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಂಬಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

2. ಮಳೆರಾಯನ ಆಚರಣೆ:

ಜನಪದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾನೇನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಜಾಡಿತನ ಜನಪದರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮರುಕಲ್ಪನೆ ಮಳೆರಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಳಿದುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಡ, ಮರ, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನಪದರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಬಂದವು.

ಮಳೆರಾಯನ ಆಚರಣೆಯು ಜನಪದರಲ್ಲಿ ಬಹುಗೂಡಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಹಿಡಿತವಾದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾನವ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜೈ ಉದೋ ಉದೋ ಮಳೆರಾಯ ಎಂಬ ಕೂಗು ಮತ್ತು ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಪದರು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣದ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮಳೆರಾಯನು ಜನಪದರಿಗೆ ದೈವಪುರುಷನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆರ್ಭಟಿಸುವ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಕುದುರೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಲ್ಮಿಂಚುಗಳನ್ನು ಮಳೆರಾಯನೇ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾನೆಂದು ಜನಪದರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನಪದರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯು ರೈತರ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಜೀವಧಾತು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯು ಉಳಿಯಲಾರದು. ಜೀವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಮಳೆಯು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋದಾಗ ಬರಗಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯನ್ನು ಬರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವರುಣನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಯು ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವರು. ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೆಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆಚರಣೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಜನಪದರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಳೆರಾಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವವಾಗಿದ್ದು, ಜನಪದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆರಾಯನ ಆಚರಣೆಯು ಜನಪದರ ಭಾವನಾ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು

ಮೆರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಜನಪದರು ಈ ಮಳೆರಾಯನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಚರಣಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಬಂದಿದೆ.

3. ಕೊಂತಮ್ಮನ ಆಚರಣೆ:

ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳ ಬಾಳುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಬಿಡದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವುದು ಜನಪದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆಯೂ ಒಂದು. ಕುಂತಿಪೂಜೆ, ಕೊಂತಿಪೂಜೆ, ಕೊಂತಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ ಹೀಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದು ನಡೆಸುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳಾದ ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಭಾಗಗಳಾದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿ, ಪಾವಗಡ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂತಮ್ಮನ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಬ್ಬ. ಗೊಲ್ಲರು, ಕುರುಬರು, ಕುಂಚಿಟಿಗರು, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಜನಾಂಗಗಳು ಕುಂತಿಪೂಜೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂತಿ ಪೂಜೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಚರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪೂಜೆಯು ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಕುಂತಿ ಪೂಜೆ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಬಿಡದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಋತುಮತಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನೇರ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

4. ಹರಿಗೆ ಸೇವೆ:

ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳಂತೆ ಕೆಲವು ಗಂಡುದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬಂಟರು, ದೂತರು, ಸೋಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭೂತದ ಕುಣಿತವು ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸೋಮನಂತೆ ಮುಖವಾಡ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲಗೆಯ ಮರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು, ಹಣೆ ಬಲವಾದ ಮೀಸೆ ಇರುವಂತೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಚರಣಾಪೂರಕ ಕಲೆಯು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್, ಸಿರಾ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಪಾವಗಡ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಒಕ್ಕಲು, ರಂಗನಾಥನ ಒಕ್ಕಲಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತಿತರ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭೂತಪ್ಪನಿಗೆ ಎಡೆ ಹಾಕುವುದು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ:

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ದಿನ ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಊರಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ದಿನದಂದು ಊಟ ಹಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀರುಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗೊತ್ತಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಊರಾಚಿಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಅವುಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಳಿದಾರಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬಳಿದುಕೊಂಡು, ಆ ದಾರವನ್ನು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಸಂಕೇತ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಆ ಗಂಡಸರು ನಿಂತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು

ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪೆ ವಟಗುಟ್ಟದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಕತ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಅಗಸ(ಮಡಿವಾಳ) ಸಮುದಾಯದವರು ಊರಿನವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಕತ್ತೆಯನ್ನು 'ವಾಸುದೇವ' ಎಂದು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

6. ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಆಚರಣೆ

ರೈತರು ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಕಣದ ಪೂಜೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೆಸರಿಸುವರು. ಈ ಆಚರಣೆ ರೈತನ ಕೃಷಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಂತೆಯಿದ್ದಂತೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ದೇವರಗುಡಿ ಇರುವ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ಕಕ್ಕೆಯ ಮರದ ಗೂಡಿನ ಕಲ್ಲುಗಳೆ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಆಚರಣೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ರೈತ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯು ನಷ್ಟವಾಗದಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಲೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನನ್ನು ಆಚರಿಸುವರು. ರೈತರು ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಆಚರಣೆಯ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ಕಾಳು, ಕಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಶಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆದ ಫಸಲಿನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಉಲಿಗೋ ಉಲಿಗೋ ಎಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರು, ಬಂದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಊಟ ಹಾಕುವರು.

7. ಕಾರಬ್ಬ

ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಗಾಡಿ, ನೇಗಿಲು, ನಗ, ಕುಂಟೆ ಮೊದಲಾದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಇಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮುಡಿಸಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಿಚಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಯಸ ಶಾವಿಗೆ ಈ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು

ದನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

8. ರಾಶಿ ಪೂಜೆ

ರೈತರು ರಾಶಿ ಪೂಜೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಗೌರವ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೈತರ ಸಂತ್ಯಾಪಿಯ ಆಚರಣೆ. ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಬೆಳೆದ ಪೈರಿಸ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವ ಹರ್ಷದ ಹಂತ. ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸವಾದರೂ ರಾಶಿ ಪೂಜೆಯಾಗದೆ ಮನೆಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಶಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಕಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಣದ ತುಂಬಾ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದವಸ, ಉಬ್ಬಲು, ಹುಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಗುಡ್ಡೆಗಳಿಗೂ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕಣಗಲೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲ ನೆಲವನ್ನು ಸಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಮೊಸರು, ಅನ್ನ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಡೆ ಹಾಕಿ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಣದ ದೇವರು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

9. ಬಸವ ಜಯಂತಿ

ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ರೋಹಿಣಿಯ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸುವರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಾಗಿ ಆಚರಿಸುವರು. ಅಂದು ಬಸವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು ಅಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆಯ ಆಹಾರದ ಪಡ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವರು.

ಸಮಾರೋಪ:

“ಜನಪದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.” ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಆಚರಣೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಭದ್ರವಾದ ತಳಹದಿ. ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಚರಣೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಪರಂಪರೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳಾದ ಬೆಳದಿಂಗಳಪ್ಪನ ಪೂಜೆ, ಮಳೆರಾಯನ ಆಚರಣೆ, ಕೊಂತಮ್ಮನ ಆಚರಣೆ, ಹರಿಗೆ ಸೇವೆ-ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳೊಳಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, 1989, ಕೊಂತಿಪೂಜೆ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.
2. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ ಚಿ(ಸಂ), 1997, ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಕೋಶ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.
3. ಚಕ್ರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ 2012, ಜಾನಪದ ಪ್ರವೇಶ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಜೀ.ಶಂ, 1978, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ.
5. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಪಿ.ಎಂ, 2004, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅನಿಕೇತನ ಪ್ರಕಾಶನ, ತುಮಕೂರು.